

INTELLIGENCE INFO

ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 – 8159, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022

Retrospectivă istorică privind începuturile activității de informații pe teritoriul românesc

Tiberiu Tănase

Pentru a cita acest articol: Tănase, Tiberiu (2022), Retrospectivă istorică privind începuturile activității de informații pe teritoriul românesc, *Intelligence Info*, 1:1, 42-49, <https://www.intelligenceinfo.org/retrospectiva-istorica-privind-inceputurile-activitatii-de-informatii-pe-teritoriul-romanesc/>

Publicat online: 10.08.2022

ABONARE

© 2022 Tiberiu Tănase. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Retrospectivă istorică privind începuturile activității de informații pe teritoriul românesc

Tiberiu Tănase

Rezumat

Din punct de vedere politic, Țările Române își stabilizează situația internă. În plan extern, reușesc să-și îmbunătățească relațiile cu alte state și în primul rând, cu cele vecine. În plan intern, domnitorii întreprind măsuri organizatorice inspirate și utile. De reținut în acest sens, preocupările Constante ale lui Șerban Constantin, Constantin Cantemir și Constantin Brâncoveanu în privința îmbunătățirii funcționalității și a modernizării serviciilor secrete.

Cuvinte cheie: activitatea de informații, Țările Române

INTELLIGENCE INFO, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022, pp. 42-49

ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 - 8159

URL: <https://www.intelligenceinfo.org/retrospectiva-istorica-privind-inceputurile-activitatii-de-informatii-pe-teritoriul-romanesc/>

© 2022 Tiberiu Tănase. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Mihai Viteazul un domnitor bine informat în legătură cu ceea ce se întâmpla în unele capitale europene.

Despre **Mihai Viteazul** se cunoaște că și-a creat un sistem de transmiterea a informațiilor foarte bine pus la punct și că acesta era folosit pentru asigurarea circulației informațiilor obținute de la Poartă, cu privire la Sigismund Bathory, Ieremia Movilă, I. Zamoishi (șeful serviciilor secrete poloneze). Prin aceasta „...domnitorul muntean reușea să cunoască de aproape intențiile tuturor adversarilor săi ...” N. Stan „*Reflecții istorico-literare ale rezistenței românești*” București, Editura politică – 1979).

Se cunoaște, de asemenea, că Mihai Viteazul obținea informații din Polonia. Așa, de pildă, în timp ce domnitorul se află în Ardeal a primit „... veste sigură din Polonia că Zamoyski, Ieremia Movilă și Sigismund Bathory, cu o puternică armată stau gata a intra în Transilvania.”(Nicolae Bălcescu „Istoria românilor sub Mihai Vodă Viteazul”. București, Editura Curtea românească, 1937). Precizarea „*veste sigură din Polonia*” nu are alt echivalent decât informații sigure, verificate. Locul de unde sunt obținute informațiile este precizat clar; Polonia. Mențiunea: „*stau gata a intra în Transilvania*” poate însemna două lucruri: că trupele respective sunt masate în zona limitrofă, spre graniță, deci Mihai are persoane ce culeg informații din Polonia, sau că aceste trupe se aflau deja în imediata vecinătate a graniței, iar datele respective au fost obținute prin observare.

Concluzia ce se impune este că acest serviciu, pe care domnitorul l-a avut, a fost perfecționat ca urmare a unor cerințe legate de colectarea știrilor culese de filierele informative, în zonele respective.

Geniul militar și acțiunile întreprinse de Mihai Viteazul și prestigiul său în continuă creștere sporește simpatia vecinilor, atât în sudul Dunării, cât și din Polonia și din alte spații învecinate, față de el. Este un detaliu ce reflectă creșterea cotei și a credibilității domnitorului și speranțele ce se leagă de el și de politica sa autonomă. În aceste condiții, posibilităților sale de informare în spațiile respective sporesc vizibil.

Astfel, din diverse documente de epocă, reiese că Mihai Viteazul adesea că este bine informat în legătură cu ceea ce se întâmpla în unele capitale europene. Totodată, se cunoaște că domnitorul român „... *întreținerea de sud de Dunăre o întreagă rețea de spioni, care îi semnalau mișcările turcești...*”(Istoria României, vol. II, București, Editura Academiei, 1962).

De asemenea, domnitorul primește, de pildă, numeroase știri din Polonia, inclusiv din partea unor nobili din această țară. Între ei figurează, de exemplu, un nume Tarnovski ca și

cneazul Vasile de Ostrog. Se poate aprecia că domnitorul dispunea de o variabilă rețea în țara vecină. Menținerea iezuitului Petre Sturza a fost: „*Mihai a prins prilejul cel mai potrivit: știa tot ce se face și se vorbește la noi; cunoștea ce sfârșit nenorocit avusese dieta...*” (Nicolae Iorga „Acte și fragmente”, vol. I, București, Imprimeria statului, 1986).

Nu există nici un motiv de îndoială sau temei din care să rezulte că respectiva constatare a semnatarului scrisorii nu ar avea suficientă fundamentare. Din contră, respectiva constatare se bazează, în mod cert, pe concluzii legate de mișcări și acțiuni, pe fapte și inițiative, aparținând domnitorului român. De subliniat faptul că a fi mai bine informat nu este numai un privilegiu. Nu este doar un câștig de natură să descurajeze adversarii, ca în cazul semnatarului scrisorii – ci este cel puțin o premisă – dacă nu o garanție, de succes, pe direcția în care s-a obținut avantajul în plan informativ.

Domnitorul dispunea, de asemenea, de agenți în rândul tătarilor. Prin ei amorsa unele neînțelegeri între căpeteniile lor. Totodată, domnitorul dezinforma și alimenta disensiuni între ei și moldoveni sau între tătari și polonezi.

Despre faptul că Mihai Viteazul a dispus de agenți secreți la Poartă, există mărturii documentare - în iunie 1598, într-un raport expediat de ambasadorul Angliei Constantinopol se fac referiri la descoperirea „*unui spion*” al lui Mihai Viteazul în capitala Turciei. În același raport se preciza că agentul român ar fi avut misiunea de a descoperi planurile turcilor în legătură cu Țara Românească. (E.D. Tappe „Documents Concerning Romanian”, History 1427-1601, London, s.n. 1964).

Constituie o realitate faptul că Țările Române au dispus de agenți capabili la Constantinopol. Faptele reținute de istorie proiectează această imagine. Spre exemplu, despre paharnicul Caraiman, agent al Moldovei la Constantinopol, în perioada 1595-1611, se cunoaște că a fost un negociator dibaci și un „intrigant de forță”. Mulți diplomați străini aflați la poartă și au declarat uimirea pentru capacitatea sa de a țese intrigi. Astfel, într-un raport venețian, datat 15 octombrie 1609, se menționa faptul că Principele Transilvaniei ar fi scris noului vizir să-l înlocuiască pe Constantin Movilă cu un alt pretendent, iar pentru a reuși îi recomanda „să câștige pe Caraiman Aga, agentul actualului domn moldovean care este acolo (la Constantinopol) rădăcina tuturor relelor...”. (I.D. Condurachi „Diplomați români în trecut – secolele XIV-XVII”, Brașov, Tipografia „Unirea”, 1937).

Fapt cu totul inedit, aceluiași agent (și domnitorului său) turcii, în cursul anului 1599, i-au făcut cadouri pentru serviciile aduse Porții în tratativele cu Ardealul.

Preocupările lui Șerban Cantacuzino, Constantin Cantemir și Constantin Brâncoveanu pentru informații secrete

În plan intern, domnitorii Țărilor Române întreprind măsuri organizatorice inspirate și utile. De reținut, în acest sens, preocupările constante ale lui Șerban Cantacuzino, Constantin Cantemir și Constantin Brâncoveanu în privința îmbunătățirii funcționalității și a modernizării serviciilor secrete.

Faptul că domnitorii respectivi pentru activitățile desfășurate anterior vremii lor în domnie au avut tangențe cu munca de informații, explică, în bună parte, atenția pe care au acordat-o acestui domeniu. Măsurile respective au menirea să asigure domnitorilor o informare corespunzătoare, pe alocuri chiar de excepție, în special în legătură cu anumite stări conflictuale existente între unele state europene și cu privire la măsura în care deznodământul disputelor respective putea afecta Țările Române.

Volumul și consistența informațiilor obținute sunt notabile, element ce se resimte în suplețea și orientarea politicii externe promovate de domnitori. Unii din ei rareori sunt surprinși de evenimente. De notat, în același timp, că atât Șerban Cantacuzino, cât și Constantin Brâncoveanu, în cea mai mare parte a domniei lor, sunt puternic influențați de stolnicul Constantin Cantacuzino. Acesta, instruit și format la Padova, a avut un contract nemijlocit cu școala venețiană una dintre cele mai elevate în epocă. Un aspect important este acela că el și-a exercitat atribuțiile specifice în timpul lui Constantin Brâncoveanu, el însuși un om cu o viziune clară asupra rostului și rolului informațiilor, încă din timpul când a deținut funcțiile de Mare Bare, Mare Agă sau de capuchehaie la Constantinopole.

Contextul favorabil în care Constantin Cantacuzino a reușit să-și desfășoare activitatea, să modeleze structurile pe care le-a condus, să le nuanțeze obiectivele, să modernizeze unele compartimente sau să specializeze altele, se explică și prin aceea că domnitorii pe care i-a slujit au fost rudele sale apropiate. Șerban Cantacuzino a fost fratele său, Constantin Brâncoveanu i-a fost nepot, iar Ștefan Cantacuzino (1714-1716) i-a fost fiu.

Explicația acestei relații este simplă: confirmarea, inteligența și greutatea specifică a marelui cărturar, fapt că el le este rusă apropiată, experiența și agilitatea sa, dar mai ales atitudinea față de informații. Acest aspect din urmă este evaluat, cu deosebită rigoare, de stolnic. Concluzia este

confirmată, între altele, și prin aceea că șeful cancelariei domnești, sesizând rostul deosebit al informației, a acționat în consecință. Dovezile sunt perceptorii. El își constituie propriile sale filiere informative, atât în interior, cât și afară. Mai mult, în plan intern, în această corupție, inițial benefică, ulterior surdă, el încearcă să dețină, de fapt, nu numai monopolul filierelor informative, ci și al curierilor, al tălmacilor, al oamenilor de cancelarie și al cifratorilor. A nu se omite, în acest din urmă sens, un detaliu și anume că el este acela care în 1693 îl găsește și-l aduce la Iași pe Nicolo de Porto, specialist în depecetuirea (desfacerea) peceților și sigiliilor și descifrarea epistolelor.

Tot Constantin Cantacuzino este acela care în 1697, împreună cu fratele său, Marele spătar Mihai Cantacuzino, alcătuieste – nu în mod întâmplător, ci pentru că era depozitarul informațiilor de care era nevoie – *UN PLAN SECRET* de luptă antiotomană a Rusiei și popoarelor din sud-estul Europei. Același plan strategic este discutat, în septembrie 1700, într-o consfătuire secretă la București cu domnitorul Constantin Brâncoveanu și patriarhul Dosoftei, pentru a se propune țarului reluarea luptei împotriva turcilor.

Este un element ce pune în evidență importanța deosebită a informațiilor, rolul lor esențial în coagularea unor energii și orientarea acestora. Se poate afirma că, în perioada analizată în Țările Române, informațiile ajunseseră la mare preț.

Faptul că Țara Românească avea o cotă deosebită în planul informațiilor este confirmat de aprecierile Curții de Viena, ale celei de la Moscova, dar și din alte capitale europene. Mai mult chiar Turcia, din aceleași considerente, tolerează atitudinea duplicitară a Țării Românești. Se poate aprecia că, într-un procent însemnat, informațiile și abila politică externă a Țărilor Române determină credibilitatea și respectul lor în exterior.

Același exercițiu al informațiilor, reprezentarea exactă a valorii, a rostului și importanței lor, înțelegerea unui lucru fundamental, acela de a identifica întotdeauna măsuri de natură să apropie realizarea obiectivelor propuse și să nu le distanțeze prin crearea de reacții inutile gratuite, l-au determinat, de pildă, pe Constantin Brâncoveanu să adopte, ca principiu de politică externă, diplomația tergiversării. Numai un om bine informat asupra evoluției unor probleme ce interesau și care aveau semne că în viitor mai apropiat sau mai îndepărtat poate spori șansele spre o evoluție dorită, convenabilă, care avea deplină încredere în serviciile sale secret și știa cât poate valora uneori o informație, putea acționa ca atare.

Răspunsul, aproape invariabil, al domnitorului la probleme neclare, neconvenabile, riscante, incerte, era de regulă: „... cu vreme..” semnifica nu numai înțelepciune sau prudență, ei, mai ales, încredere într-o evoluție așteptată și neîndoielnic – în același timp – investigată informativ și analizată cu detașare și luciditate.

Mulți analiști au apreciat „instinctul politic” al lui Constantin Brâncoveanu, frapantul său „simț al realității” sau exactitatea calculelor și prevederilor sale, toate aceste simțuri speciale permițându-i să ia mereu decizia optimă și să-și mențină politica sa în echilibru.

Este îndoielnic însă că toate aceste calități au o explicație și un suport comun, că ele constituie produsele unui alt plan, acela al informațiilor.

Informațiile consistente de care dispunea, limpezimea analizei ce impunea concluzii legate de apariția și evoluția unor evenimente, punctele reale de sprijin pe care le avea în exterior, activitatea de influență și câștigarea simpatiilor străine, toate deoparte constituie elemente ce explică calitatea și acuratețea informării și faptul că opțiunile domnitorului nu apăreau niciodată din senin, ci pe un teren investigat și pregătit îndelung, cu minuțiozitate și înțelepciune.

Principiul tergiversării nu ar fi folosit la nimic, dacă această aparență de superficialitate, de ineficiență sau răbdare omenească nu ar fi fost dublată întotdeauna de o intensă activitate informativă și de influențare rațională și lucidă a evoluției spre scopurile și obiectivele urmărite.

Faptul, în aparență minuscul, dar în realitate fundamental, în Țările Române au știut când și cum să cultive relațiile cu Rusia, putere europeană în ascensiune, că au cerut – uneori cu o ușoară insistență – țarul să încheie pace cu Suedia, pune în evidență nu doar o simplă alternativă diplomatică, ci mai ales o anumită siguranță a informării lor, substanță și valoarea informațiilor.

Domnitorii români trimiteau adesea sume importante de bani agenților lor din străinătate și mai ales celor de la Constantinopol pentru realizarea unor acțiuni de influență. Aparent acest gest poate apărea uneori discutabil, inutil, excesiv sau, pur și simplu, un act de risipă.

De reținut însă un element simplu, dar care pune în evidență un altul de ordin concepțional: Constantin Brâncoveanu, de pildă, ține o evidență personală strictă a acestor cheltuite. Acest mecanism are o singură semnificație, și anume că sumele respective trebuiau să folosească unui anumit scop, ele reprezentau investiție necesară și erau destinate să slujească intereselor țării, interese plasate deasupra domnitorilor. În același timp ținerea evidenței era necesară și nu avea nimic dezonorat.

INTELLIGENCE INFO

O altă observație este aceea că forța informațiilor a conferit domnitorilor tonus, optimism, încredere că pot depăși situații limită, complicate sau chiar periculoase. A se vedea, în acest sens, atitudinea lui Șerban Cantacuzino în războiul Vienei, a lui Constantin Brâncoveanu, în 1689, când generalul Heissler ocupase o parte din Țara Românească sau în 1711, când marele spătar Toma Cantacuzino fuge de ruși. Concepțional urmarea informațiilor a fost aproape întotdeauna aceea că ele constituie o forță, o putere în mâna celui care le deține și știe să le exploateze, să le valorifice.

Această stare, puterea conferită de prioritățile sau exclusivitatea informației, l-a determinat pe stolnicul Constantin Cantacuzino, șeful cancelariei domnești și al serviciilor sale, să se considere prima forță în stat și să acționeze ca atare. Astfel, în unele împrejurări stolnicul acționează pe cont propriu, în secret, pentru realizarea unor obiective personale, cum ar fi, de pildă, acela al înlăturării lui Constantin Brâncoveanu și al aducerii în scaun a fiului său, Ștefan Cantacuzino. Desigur, resorturile acțiunilor sale pot fi multiple și susceptibile de o abordare mai complexă, mai amplă. În mod cert însă acest sentiment al forței a determinat o radicalizare a atitudinii sale față de domnitor și i-a creat convingerea că poate acționa ca atare.

Alteori, succesele repetate ori victoriile nesperate sau siguranța excesivă pot conduce la comiterea unor erori grosolane, la atitudini paradoxale, de încălcare a unor principii elementare sau la acte de ignorare și bagatelizare. A informațiilor. În legătură cu încălcarea acestor principii stau mărturie dovezi din care rezultă că la Curtea lui Constantin Brâncoveanu: „...nu se știe ce este secret de stat. Deabia descălecau curierii sosiți din Constantinopol și se și răspândeau prin dughenele orașului noile știri venite de la Poartă, iar zvonurile se întindeau până peste hotare.”

Spre sfârșitul domniei, același domnitor, ce datoră mult serviciilor sale secrete, avea să ignore o informație sosită din Constantinopol de la fostul său medic, Anton Carai. Din informație rezultă că împotriva domnitorului se pusese la cale un complot și că Poarta ar fi decis surprinderea sa și a familiei. În pofida aceluși serios avertisment, din care rezulta experiența unei conjurații sprijinite din afară, Constantin Brâncoveanu avea să-l consulte din nou pe vechiul său sfetnic, Constantin Cantacuzino, cel care acționa împotriva sa încă din 1706.

Aparent, nimic anormal, dar acestuia, în 1707, „îi luase puterea” pentru uneltire; în noiembrie 1709 îi fixau domiciliul obligatoriu la Afumați, pentru că solicitase anterior ajutorul lui Francis Rohacsi II pentru înlăturarea sa. Aceluiași om, în 1712, îi fixau domiciliul obligatoriu la Filipeștii de Târg, pentru vina de a nu-l fi informat în legătură cu intenția nepotului său, Toma Cantacuzino, a fi fugi la ruși.

Gestul domnitorului, de ușurință sau gravă superficialitate, nu poate fi interpretat decât ca un act de supraevaluare a potențelor serviciilor sale secrete și a puterii aurului, un act bazat pe metode încercate anterior, de ieșire din situații dificile, critice.

De sesizat, de asemenea, că domnitorul este sabotat și trădat de oamenii săi apropiați, de rudele sale, în care încă mai avea încredere din moment ce, spre exemplu, Constantin Cantacuzino este repus, de fiecare dată, în funcție, considerându-se probabil „lecțiile” date au fost și îndestulătoare.

Bibliografie:

1. I. D. Condurachi „Diplomați români în trecut – secolele XIV-XVII”, Brașov, Tipografia „Unirea”, 1937;
2. „Istoria României”, vol. II, București, Editura Academiei, 1962;
3. Nicolae Bălcescu „Istoria românilor sub Mihai Vodă Viteazul”, București, Editura Cartea Românească, 1937;
4. E. D. Tappe „Documents Concerning Romanian History” (1427-1601), London, s.n.1964;
5. N. Stan „Reflectări istorico-literare ale rezistenței românești”, București, Editura Politică, 1979;
6. Marian Ureche „Servicii secrete”, București, Editura Fundației România de Mâine, 1995.